

УДК:615.32:338.439

ИММУНОСТИМУЛЯТОРЛАР НАРЫҒЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ

Ю.Я.ЯДИКАР, Н.А. РАХЫМБАЕВ Г.А. ДЮСЕМБИНОВА

МЕББМ «Қазақстан-Ресей Медициналық Университеті», Алматы қ., Қазақстан
Республикасы

«С.Ж.Асфендияров атындағы қазақ ұлттық медицина университеті»ҚеАҚ,Алматы
қ.,Қазақстан Республикасы

Аңдатпа. Иммуностимуляторлар-иммундық жүйенің қызметін және оның қорғаныс функцияларын жақсартатын препараттар. Бұл дәрілер ағзаның түрлі ауруларға қарсы тұру қабілетін, иммунитеттің белсенділігін жоғарылатады. Олар ағзаның вирустарға, бактерияларға, инфекцияларға қарсы күресу қабілетін арттырады.

Мақала иммуностимуляторлар нарығының қазіргі жағдайын зерттеуге арналған. Зерттеу барысында иммуностимуляторлардың шығу тегі, әсер ету механизмі, клиникалық тәжірибеде қолданылуы бойынша классификациясы талданды. Иммунопащылдық жағдайларды емдеуге арналған иммуностимуляторлардың отандық және шетелдік өндірістегі заманауи ассортименті зерттелді. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік дәрілік заттар реестріндегі иммуностимуляторлар тобындағы дәрілер зерттелді. Олардың сегментациялық анализі жасалынды. Зерттеу нәтижесінде иммуностимуляторлардың ассортименті жеткілікті қаныққан және шетелдердің өндірушілері ұсынатыны анықталды. Дегенмен, Қазақстанның басқа елдерден тәуелділігін азайту үшін иммуностимуляторлардың отандық өндірісін дамыту ұсынылады.

Түйін сөздер: иммуностимуляторлар, нарық, сегментациялық анализ, ассортимент.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ИММУНОСТИМУЛЯТОРОВ

Ю.Я.ЯДИКАР, Н.А. РАХЫМБАЕВ Г.А. ДЮСЕМБИНОВА

НУО "Казахстанско-Российский медицинский университет", г. Алматы, Республика
Казахстан

НАО "Казахский национальный медицинский университет им. С. Ж. Асфендиярова", г.
Алматы, Республика Казахстан

Аннотация. Иммуностимуляторы-препараты улучшающие функции иммунной системы и ее защитные функции. Эти препараты повышают способности организма противостоять различным заболеваниям и активность иммунитета. Они повышают способность организма бороться с вирусами, бактериями и инфекциями.

Статья посвящена изучению современного состояния рынка иммуностимуляторов. В ходе исследования была проанализирована классификация иммуностимуляторов по происхождению, механизму действия, применению в клинической практике. Изучен современный ассортимент иммуностимуляторов отечественного и зарубежного производства для лечения иммунодефицитных состояний. Исследованы препараты группы иммуностимуляторов в Государственном реестре лекарственных средств Республики Казахстан. Проведен их сегментационный анализ. В результате исследования ассортимент иммуностимуляторов достаточно насыщен и зарубежными производителями. Однако для снижения зависимости Казахстана от других стран рекомендуется развивать отечественное производство иммуностимуляторов.

Ключевые слова: иммуностимуляторы, рынок, сегментационный анализ, ассортимент.

CURRENT STATE OF THE MARKET OF IMMUNOSTIMULANTS

YU.YA.YADIKAR, N.A. RAKHYMBAYEV, G.A. DYUSEMBINOVA
NGO "Kazakh-Russian Medical University", Almaty, Republic of Kazakhstan
NAO "Kazakh National Medical University named after S. J. Asfendiyarov", Almaty,
Republic of Kazakhstan

Abstract. *Immunostimulants are drugs that improve the functions of the immune system and its protective functions. These drugs increase the body's ability to resist various diseases and the activity of the immune system. They enhance the body's ability to fight viruses, bacteria and infections.*

The article is devoted to the study of the current state of the immunostimulant market. The study analyzed the classification of immunostimulants by origin, mechanism of action and application in clinical practice. The modern range of immunostimulants of domestic and foreign production for the treatment of immunodeficiency conditions has been studied. The preparations of the group of immunostimulants in the State Register of Medicines of the Republic of Kazakhstan have been studied. Their segmentation analysis is carried out. As a result of the research, the range of immunostimulants is quite saturated with foreign ones manufacturers. However, to reduce Kazakhstan's dependence on other countries, it is recommended to develop domestic production of immunostimulants.

Keywords: *immunostimulants, market, segmentation analysis, assortment.*

Введение. Основываясь на результатах исследований, проведённых в последние годы в разных странах, были разработаны и внедрены в клиническую практику новые комплексные подходы к лечению и профилактике широкого спектра заболеваний. Важным элементом этих подходов стало использование иммуностимулирующих препаратов, которые помогают нормализовать функции иммунной системы. Такие методы лечения ориентированы на индивидуальную оценку состояния пациента, с учетом уровня и степени нарушений в его иммунной системе, что позволяет значительно повысить эффективность терапии и снизить риск развития осложнений. Эти новые методы внедрены в клиническую практику, что свидетельствует о их значимости и эффективности.

Иммуностимуляторы-это препараты, которые используются для восстановления и поддержания нормального функционирования иммунной системы при различных заболеваниях. Они способствуют активации иммунных процессов, увеличивая количество и активность клеток иммунной системы, что помогает организму бороться с инфекциями и другими патологиями. Эти препараты могут повышать эффективность всех звеньев иммунного ответа, включая клеточный и гуморальный иммунитет, что способствует улучшению общего состояния здоровья пациента. Применение иммуностимуляторов приобретает все большую значимость в лечении рака, поскольку иммунная система играет ключевую роль в обнаружении и уничтожении опухолевых клеток. Помимо онкологических заболеваний, иммуностимуляторы используются для профилактики и терапии инфекций, лечения аутоиммунных заболеваний, а также для улучшения ответа на вакцинацию. Эти препараты также могут способствовать усилению активности иммунных клеток у людей с хроническими заболеваниями. Таким образом, иммуностимулирующее лечение сегодня является важным элементом современной медицины, обладающим большим потенциалом и широким спектром действия.

На сегодняшний день, по данным Всемирной организации здравоохранения, около трети населения мира страдает от заболеваний, связанных с ослаблением иммунной системы. Иммунная система играет критически важную роль в поддержании внутреннего баланса организма, распознавая чужеродные вещества, которые могут появляться как в результате внутренних патогенных процессов, так и извне-через внешнюю среду. Загрязнение окружающей среды, хронические стрессы, малоподвижный образ жизни-все это способствует снижению общей сопротивляемости организма, что в конечном итоге приводит к ослаблению иммунитета. Важно понимать роль иммуностимуляторов, поскольку они играют ключевую

роль в восстановлении и поддержании нормального функционирования иммунной системы. Это понимание становится основой для разработки новых эффективных классов лекарственных средств, способных бороться с нарушениями иммунного ответа.

Существует классификация иммунотерапевтических лекарственных средств, основанная на механизме их действия, применение в клинической практике, а также их происхождении, за исключением вакцин, сывороток и некоторых других групп препаратов. Классификация включает следующие основные группы:

1. Иммуностимуляторы

1.1. Иммуностимуляторы микробного происхождения:

- Грибковые липополисахариды (например, нуклеинат натрия)
- Очищенные бактериальные лизаты (например, Бронхо-Мунал, ИРС-19, Имудон и другие)

- Иммуностимулирующие мембранные фракции бактерий, липополисахариды бактерий (например, Ликопид, Постеризан)

- Ассоциация рибосом и мембранных фракций (например, Рибомунил)

1.2. Иммуностимуляторы животного происхождения

- Иммунорегуляторные пептиды (например, Тимоген, Тималин)

- Цитокины (например, Аффинолейкин, Пролейкин, Граноцит)

1.3. Иммуностимуляторы синтетические или химически чистые (например, Полиоксидоний, Галавит и другие).

1.4. Иммуностимуляторы растительного происхождения: полисахариды, фенилпропаноиды, флаваноиды, сапонины (например, Иммунал, настойка Эхинацеи и другие).

1.5. Иммуностимуляторы биологического происхождения (например, Деринат, Дезоксинат и другие).

2. Средства заместительной терапии.

2.1. Внутривенные иммуноглобулины (например, Интраглобин, Октагам, Кипферон и другие)

2.2. Интерфероны (например, лейкоцитарный интерферон, Альфаферон, Авонекс, Виферон, Гриппферон, мазь интерферона альфа-2 на гидрогелевой основе, Лейкинферон, Локферон, Пегасис и другие).

- Индукторы интерферона (например, Амиксин, Арбидол, Циклоферон, Неовир и другие).

3. Витамины синтетического и природного происхождения (например, Супрадин, Веторон и другие)

4. Иммуномодуляторы, биогенные стимуляторы, тонизирующие средства и адаптогены (например, препараты родиолы розовой, элеутерококка колючего, эхинацеи, лимонника лекарственного и другие).

5. Препараты синтетические или химически чистые, стимулирующие метаболические процессы (например, производные пиримидинов-Метилурацил, Пентоксил и другие) [1].

Цель данного исследования заключается в анализе реестра лекарственных средств и медицинских изделий Республики Казахстан, относящихся к группе иммуностимуляторов.

Результаты исследования. Современный ассортимент медикаментов, как отечественного, так и зарубежного производства, предназначенных для терапии иммунодефицитных состояний, весьма разнообразен. По состоянию на 6 февраля 2025 года, в Государственном реестре лекарственных средств Республики Казахстан зарегистрировано 7156 препаратов. Из них 1021 наименование (14%) произведено отечественными компаниями, а 6135 (86%) - зарубежными производителями. Из них 59 лекарственных препараты входят в группу иммуностимуляторов, который составляет 0.82%. (Таблица 1) [1]

Сегментационный анализ по странам-производителям показал, что доля отечественных лекарственных препаратов на рынке составляет лишь 1,6%, тогда как препараты иностранных

производителей занимают 98,3%.(Рисунок 1) Среди них наибольшую долю занимает российское производство. Исследование ассортимента иммуностимуляторов в Реестре лекарственных средств показало, что твердые формы составляют 20,33%,жидкие-57,62%,а мягкие-22,03%.(Рисунок 2) [1]

Таблица 1- Обзор Государственного реестра лекарственных препаратов и медицинских изделий из группы иммуностимуляторов

№	МНН(международное непатентованное название)	Торговые названия	Группа по АТХ(анатомо-терапевтическо-химической)классификация
1	Азоксимера бромид	Россия: Полиоксидоний , суппозитории, 6мг Полиоксидоний, суппозитории, 12мг	(L03) Иммуностимуляторы
		Полиоксидоний,лиофилизат,3мг Полиоксидоний,лиофилизат,6мг Полиоксидоний,раствор,3мг/мл Полиоксидоний,раствор,6мг/мл Полиоксидоний,таблетки,12мг	(L03AX) Иммуностимуляторы другие
	Интерферон альфа-2b	Украина: Назоферон капли назальные 5мл Назоферон спрей назальный 5мл Россия: Гриппферон капли назальные 10мл Виферон,суппозитории,150000МЕ Виферон,суппозитории,500000МЕ Виферон,суппозитории,1000000МЕ Виферон,суппозитории,3000000МЕ	(L03AB05) Интерферон альфа-2b
	Интерферон альфа	Россия: Виферон мазь,12гр Виферон гель,12гр	(L03AB05) Интерферон альфа-2b
	Интерферон бета-1a	Германия:Авонекс,раствор Иран:Ресиджен,раствор СинноВекс,лиофилизат Италия:Ребиф,раствор	(L03AB07) Интерферон бета-1a
	Интерферон бета-1b	Казахстан: Интербетин,лиофилизат	(L03AB08) Интерферон бета-1b
	Пэгинтерферон бета-1a	Германия: Плегриди,раствор	(L03AB13) Пэгинтерферон бета-1a
	Филграстим	Индия: Аккофил,раствор Австрия: Зарсио,раствор	(L03AA02) Филграстим

	Дезоксирибонуклеат натрия	Россия: Деринат,раствор,5мл Деринат,раствор,10мл	(L03AX) Иммуностимуляторы другие
	Ленограстим	Франция: Граноцит 36,лиофилизат,33.6 млн МЕ	(L03AA10) Ленограстим
	Не имеющие МНН	Германия: Иммунорм –Тева,таблетки Иммунорм-Тева, раствор для приема внутрь Доктор Тайс Эхинацея,настойка Россия: Циклоферон,раствор Циклоферон,таблетки Эргоферон,таблетки для рассасывания Ликопид,таблетки Метилурацил,суппозитории Имудон,таблетки для рассасывания Тимоген,спрей назальный Глутоксим,раствор Индия:Септилин,раствор Украина:Тималин,лиофилизат Швейцария:Уро-Ваксом,капсулы Бронхо-Мунал,капсулы Бронхо-Мунал П,капсулы Италия:Исмижен,таблетки сублингвальные Испания:Виусид,порошок	(L03AX) Иммуностимуляторы другие
		Россия: Галавит,порошок Галавит,суппозитории Галавит,таблетки Генферон,суппозитории,500000 МЕ Генферон,суппозитории,1000000 МЕ	(L03) Иммуностимуляторы
		Россия:Ронколейкин,раствор	(L03AC) Интерлейкины
		Россия: Генферон Лайт,капли назальные,10мл Генферон Лайт,суппозитории	(L03AB) Интерфероны
		Россия: Тимексон,раствор Израиль: Копаксон-Тева,раствор Великобритания:	(L03AX13) Глатирамера ацетат

	Копаксон-Тева,раствор Иран: Синномер,раствор	
	Нидерланды: БЦЖ-медак,лиофилизат	(L03AX03) Вакцина БЦЖ
	Румыния: Акридоферон,лиофилизат	(L03AX18) Криданимод

Рисунок 1

Рисунок 2

В результате анализа установлено, что ассортимент иммуностимуляторов является достаточно насыщенным и представлен производителями из разных стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из России. При этом доля отечественного производства иммуностимуляторов крайне низка-всего 1,6%[3]. Также было выявлено что наибольшую долю среди лекарственных форм занимают жидкие препараты, преимущественно растворы. Кроме того, из общего числа зарегистрированных иммуностимуляторов в реестре в аптеках Казахстана продается менее половины (32 наименования) что составляет 54,2% от общего количества. А также большее количество из них на данный момент находятся на стадии перерегистрации. [4]

Вывод. На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что рынок иммуностимуляторов в Казахстане характеризуется преобладанием импортной продукции, при этом предпринимаются шаги по развитию отечественного производства для снижения импортозависимости и расширения ассортимента доступных препаратов. Для снижения этой зависимости предлагается развивать отечественное производство иммуностимулирующих препаратов. В рамках усилий по развитию отечественного производства, ТОО «JPlant Biomed» реализует проект по созданию мультиприродных пероральных добавок из лекарственных растений Казахстана с иммуномодулирующими и противовирусными свойствами. Добавка будет представлена в форме гранул и капсул. Таким образом, рынок иммуностимуляторов в Казахстане демонстрирует значительный рост, но остается импортозависимым.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Исмаилов И.З. Маркетинговые исследования лекарственных препаратов группы иммуномодуляторов в Кыргызской республике // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 8-5. – С. 764-766; URL: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=10165>
2. Каюмов Л.Х., Хакимова С.И. Иммуностимуляторы: сборник статей VII Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в науке и образовании», Ч. 1. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – С. 200-203.
3. Маркетинговые исследования промышленных рынков Исследование российского рынка иммуномодуляторов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://subscribe.ru/archive/marketing.research.industrynews/200801/23023044.html>
4. Государственный реестр Республики Казахстан [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://register.ndda.kz/category/Gosudarstvennyi_reestr
5. Ш.Ж. Түкежан, Г.И. Ешенкулова, М.И. Тлеубаева. Қазақстандық парфюмерлік-косметикалық нарыққа ассортименттік талдау. Фармация Казахстана. 2024. DOI: 10.53511/pharmkaz.2025.70.52.040.
6. Зупарова З. А. и др. ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ И ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2016-2021 ГГ., ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Ремедиум. Журнал о российском рынке лекарств и медицинской технике. – 2021. – №. 4. – С. 84-87.
7. Авдеева Е. В., Куркин В. А. Иммуномодулирующие фитопрепараты: спрос и предложение //Ремедиум. Журнал о российском рынке лекарств и медицинской технике. – 2007. – №. 3. – С. 26-28.